

Received-Makale Geliş Tarihi 14.03.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (120), 1181-1187

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15805467

Öğr. Gör. Alaaddin Ağcadağ

<https://orcid.org/0000-0003-4891-2773>

Sakarya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sakarya/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04ttnw109>

Öğr. Gör. Dr. Ömer Özişli

<https://orcid.org/0000-0003-0001-2776>

Sakarya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sakarya/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04ttnw109>

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma: Sakarya İli Örneği

A Research On Learning Strategies Of Health Services Vocational School Students: Sakarya Province Example

ÖZET

Kişiyeye özgü olan ve hayat boyu devam eden öğrenmenin bir kısmı kendiliğinden bir kısmı da planlı ve çeşitli öğrenme stratejileri ile gerçekleşir. Bu araştırmanın amacı Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenme stratejilerini belirlemektir. Araştırmada veri toplamak için online anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek öğrenme stratejileri ölçeği çalışmasından faydalanılarak uygulanmıştır. Ölçek 39 sorudan ve yineleme stratejileri, anlamlandırma stratejileri, örgütlenme stratejileri, anlamayı izleme stratejileri, duyuşsal stratejiler olan beş boyuttan oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılanların yineleme stratejileri ortalama puanı diğer öğrenme stratejilerine göre daha yüksek bir orandadır. Cinsiyete göre ise yineleme ve duyuşsal stratejiler kadınların erkeklere oranla daha yüksek seviyededir. Sınıf düzeyinde ise yineleme, anlamlandırma ve duyuşsal stratejilere katılım düzeyi birinci sınıftaki öğrencilerin daha yüksektir. Örgütlenme ve anlamayı izleme stratejilere katılım düzeyi ikinci sınıftaki öğrencilerin daha yüksektir. Bu çalışma öğrencilerin öğrenme stratejilerine yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stratejileri, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Eğitimi.

ABSTRACT

Some of the learning, which is unique to the individual and continues throughout life, takes place spontaneously and some of it is planned and realized with various learning strategies. The aim of this study is to determine the learning strategies of students studying the Sakarya University Vocational School of Health Services. An online survey method was used to collect data in the study. The scale used in the research was applied by utilizing the learning strategies scale study. The scale consists of 39 questions and five dimensions: repetition strategies, interpretation strategies, organizing strategies, monitoring comprehension strategies, and affective strategies. According to the results obtained, the mean score of the participants' iteration strategies is higher than the other learning strategies. According to gender, repetition and affective strategies are higher in women than in men. At the grade level, the level of participation in iteration, interpretation and affective strategies is higher in first-grade students. The level of participation in organizing and monitoring comprehension strategies is higher for students in the second grade. This study provides a new perspective on students' learning strategies.

Keywords: Learning Strategies, Health Services, Health Education.

1.GİRİŞ

Geleneksel olarak eğitim, kişilerin davranışlarında değişiklik oluşturma süreci olarak tanımlanırken; günümüzde eğitim, bilgiyi üreten ve bunu analiz ederek yaşamda kullanabilen bireyler yetiştirme süreci olarak değerlendirilmektedir. UNESCO (2023) tarafından yayımlanan raporda, dijital çağda yaşam boyu öğrenme ve “öğrenmeyi öğrenme” becerileri, bireylerin hem bireysel gelişimleri hem de istihdam edilebilirlikleri açısından temel eğitim hedeflerinden biri olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, bireylerin bilgiyi üretmesi ve kullanması, öncelikle öğrenmeyi öğrenmesiyle mümkün hale gelmektedir. Öğrenme stratejileri ise bu süreci destekleyen ve yönlendiren temel araçlardır.

Öğrenme; bilgi, beceri, strateji, değer ve davranışların şekillenmesi ve değiştirilmesini kapsamaktadır. Kişiler öğrenmeyi bilişsel olarak olduğu kadar, sosyal yaşam içerisindeki çeşitli olaylar ve deneyimler yoluyla da gerçekleştirebilmektedir (Şahin, 2009). Öğrenmenin stratejik önemini artıran nedenlerin başında, bireylerin öğrenme stratejilerine ömür boyu ihtiyaç duymaları gelmektedir. Nitekim bilgi, yadsınmayacak şekilde hızlı bir biçimde değişmektedir (Açıkgöz, 1996). OECD'nin 2022 tarihli “Education at a Glance” raporuna göre, Türkiye'deki genç yetişkinlerin yaklaşık %46'sı karmaşık problem çözme ve bilgi transferi gerektiren görevlerde zorlandığını belirtmiştir. Bu durum, bireylerin etkili öğrenme stratejileriyle donatılmasının gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır.

Öğrencilerin akademik başarıları ve edindikleri bilgileri günlük yaşamda kullanabilme becerileri, kullandıkları öğrenme stratejilerine ve bu stratejilerle elde edilen sonuçları değerlendirme yollarına bağlıdır. Bu bağlamda; öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumları, motivasyonları, öğretmenlerin yönlendirmeleri, eğitim materyallerinin niteliği gibi çok sayıda faktör etkili olmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bilgiyi nasıl edindikleri, nasıl yapılandırdıkları ve nasıl kullandıklarına ilişkin inançları, yani epistemolojik inançları da bu faktörler arasında önemli bir yer tutmaktadır (Deryakulu, 2004).

Öğrencilerin öğrenmeleri hem örgün eğitim yoluyla bilgiye ulaşmaları hem de örgün eğitim dışında kendi kendilerine öğrenme stratejileri geliştirmeleri açısından değerlendirilebilir. Bilgi toplumunun gerekleri, bireylerin yalnızca hazır bilgiyi tüketen değil, aktif olarak öğrenme sürecini yöneten bireyler olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; ön lisans düzeyindeki öğrencilerin öğrenme stratejilerini belirlemek, mezuniyet sonrasında özellikle sağlık hizmetleri gibi insan etkileşiminin yoğun olduğu hizmet sektörlerinde bu stratejileri kullanabilmelerine katkı sağlamak ve öğrenme stratejileri konusundaki literatüre güncel verilerle katkı sunmaktır.

2. ÖĞRENME ve ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Öğrenme, kişilerin bilinçli bir şekilde ve aktif olarak bazı stratejileri kullanarak hafızalarındaki bilgi ile çevrelerinden edindikleriyle kalıcı davranış süreci oluşturma sürecidir (Namlu, 2004). Strateji ise yöneltme, sevk etme, gönderme stratejinin bileşenleridir. Stratejinin istikamet anlamı da vardır. Stratejinin istikamet göstermesi eğitim açısından önemli bir göstergedir (Dinçer, 2013). Öğrenme stratejisi ise, kişilerin kendi kendilerine öğrenmesini kolaylaştıran metotlardan birisidir (Özer, 2001). Öğrenme stratejileri, öğrenme esnasında başvurduğumuz bilişsel süreçlerle ilgili olarak farkında olmadan yaptığımız öğrenmelerimizi etkileme amacı taşıyan davranış biçimidir (Ellez, 2004). Öğrenme stratejileri, bağımsız öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan taktik ve araçlar bütünüdür (Loranger, 1994).

İlgili yazında öğrenmenin doğası ile çıktılarını tespit etmeye ve açıklamaya dayalı kuramlar da bulunmaktadır (Senemoğlu, 2009). Bu kuramlar duyuşsal, davranışçı ve bilişsel olarak sıralanabilir. Duyuşsal kuram, öğrenmede benlik, ahlak gibi duyuşsal sonuçlara odaklanmaktadır. Zihinsel sonuçlarla ilgili olan kuram bilişsel kuramdır. Davranışsal kuram ise, öğrenmenin davranış değişiminin etkisi ile ilgili sonuçlarla ilgilenmektedir (Özden, 2010).

Öğrenme ile ilgili kuramlarla beraber öğrenme stratejilerinin bilinmesi anlamlıdır. Ayrıca öğrenme stratejileri ile öğrencilere bunun öğretilmesi de gereklidir. Öğrencilere en kısa ve anlaşılır bir biçimde öğrenecek olduğu bilgi için hangi materyali ve bilgiyi hangi yöntemlerle ve nasıl kullanılacağına öğretilmesi amaçlanmalıdır. Öğrenme ve öğretme bir madalyonun ön ve arka yüzü gibidir. Öğrencilerin nasıl düşüneceklerine, hatırlayacaklarına ve birey olarak kendilerini motive etme yöntemlerini öğretmeyi kapsar. Bu kapsam içinde öğrenme stratejileri okul içinde ve dışında deneme yanılma yoluyla ve yakın çevre ilişkisiyle bağlantılı sarmal bir ilişki yumağıdır (Erden ve Akman, 1998).

Öğrencilerin öğrenme stratejileri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilere sahip olması da gerekmektedir (Senemoğlu, 1997).

- 1) Öğrencilerin öğrenme stratejilerinin öğretilmesi ile ilgili bilgi sahibi olması.
- 2) Öğrenciler öğrenme stratejilerinin nasıl kullanılacağı hakkında bilinçli olması ve bunun geliştirilme süreci.
- 3) Öğrencilerin öğrenme stratejilerini ne zaman ve niçin kullanma gerekliliğini idrak ederek yapılan faaliyetlerle desteklenmeleri gerekliliği.

Bu bağlamda öğrenme stratejileri yukarıda sayılan ilkeler ışığında öğrenmenin iki yaklaşım biçimi ile öğretilbileceğidir. Bu yaklaşımlardan ilki doğrudan öğretim yaklaşımı diğeri ise karşılıklı öğretim yaklaşımıdır. Ayrıca öğrenme stratejileri özel ve genel amaçlarla ilişkilendirilerek programlar oluşturulması ve belirlenen stratejilerin derslerle ilişkilendirilmesi yaklaşımları da benimsenen bir durumdur (Açıkgöz, 1996).

Dünyanın küresel bir köy haline geldiği günümüz bilgi çağında öğrencilerin hem örgün eğitim süreçlerinde hem de örgün harici eğitimlerde kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda ilköğretimden yüksek öğretim sonuna kadar ve akabinde ömür boyu öğrenme anlayışıyla ihtiyaç duyabilecekleri öğrenmeyi nasıl öğreneceklerini planlamada ve yapılan etkinliklerle desteklenmeleri gerekliliği önemlidir (Subaşı, 2000; Özer, 1998). Ömür boyu öğrenme yetkinliğine sahip olan bireyler öğrenme ile ilgili pozitif bir inanca sahip olurlar. Bu bağlamda öğrenme sorumluluğu olan kişiler etkili olarak bilişsel ve biliş üstü stratejilerin kullanabilme kabiliyetine sahip olan bireylerdir (Radloff, 1999). Öğrenme stratejileri ile ahenkli bir şekilde eğitim sistemi içerisinde öğrenim gören kişinin aynı zamanda öz güvenli ve başarılı bir şekilde yol kat edeceği söylenebilir (Veznedaroğlu ve Özgür, 2005).

Açıklamalara istinaden aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.

H1: Demografik özellikler öğrencilerin öğrenme stratejileri üzerinde etkilidir.

H2: Öğrencilerin öğrenme stratejileri öğrenme stratejileri alt boyutlarına göre farklılık göstermektedir.

3. YÖNTEM

Çalışma kesitsel tarama modeli esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Tarama modelleri geçmişte ve şimdi var olan durumu görüldüğü biçimde betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır (Karasar, 2016). Alt amaçlarla ilgili bilgiye ulaşmak amacıyla da tarama modellerinden istifade edilerek araştırma yapılmıştır.

3.1. Katılımcılar

Araştırma Sakarya Üniversitesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu birinci ve ikinci sınıf düzeyinde tüm programlar bazında öğrenim gören öğrenciler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda gönüllülük esasına dayalı olarak 442 öğrenciden online olarak anket toplanmıştır. Öğrencilerin demografik özelliklerini gösteren veriler Tablo 1’de gösterilmiştir.

3.2. Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplamak için iki bölümden oluşan online anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formunun birinci kısmında tüm öğrencilere ait demografik bilgiler bulunmaktadır. Anketin 2. kısmında bulunan öğrenme stratejisi ile ilgili ölçek Güven (2004) yılında geliştirilmiş olan beşli Likert tipi ölçektir. Ölçekte “yineleme stratejileri” ile ilgili 6 madde, “anlamlandırma stratejileri” ile ilgili 11 madde, “örgütlenme stratejileri” ile ilgili 7 madde, “anlamayı izleme stratejileri” ile ilgili 9 madde ve “duyuşsal stratejiler” ile ilgili 6 madde yer almaktadır. Ölçekteki toplam soru sayısı 39’dur (Güven, 2004).

3.3. Araştırmanın Kısıtlılıkları

Araştırmanın tek bir üniversitedeki sağlık programlarında okuyan öğrencilerin öğrenme stratejilerini tespit etmeye yönelik olması araştırmanın kısıtlılığını oluşturmaktadır.

3.4. Araştırmanın Etik Yönü

Bu çalışma için etik kurul izni Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulunun 23.08.2022 tarih ve 49/10 sayılı kararı ile alınmıştır.

4. BULGULAR

Tablo 1. Demografik Özellikler (n=442)

Özellikler		n	%
Cinsiyet	Erkek	70	15,8
	Kadın	372	84,2
Yaş	20 Yaş ve altı	292	66,1
	21 Yaş ve üzeri	150	33,9
Sınıf	1. Sınıf	268	60,6
	2. Sınıf	174	39,4

Tablo 1’de katılanların %84,2’si (n=372) kadın %15,8 erkektir. %66,1’i (n=292) 20 yaş ve altı %33,9 u ise 21 yaş ve üzeridir. %60,6’sı (n=268) 1. sınıf öğrencisi %39,4 ü ise 2. Sınıf öğrencisidir.

Tablo 2. Güvenirlik Analizi

Boyutlar	Madde Sayısı	Cronbach's Alpha
Yineleme Stratejileri	6	0,611
Anlamlandırma Stratejileri	11	0,824
Örgütlenme Stratejileri	7	0,818
Anlamayı İzleme Stratejileri	9	0,808
Duyuşsal Stratejiler	6	0,603
Öğrenme Stratejileri	39	0,931

Tablo 2’ de görüldüğü üzere, ölçeğin toplam Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .931’dir ve bu değer oldukça yüksek bir iç tutarlılığa işaret etmektedir. Alt boyutlar incelendiğinde, anlamlandırma (.824), örgütlenme (.818) ve anlamayı izleme (.808) stratejileri yüksek düzeyde; yineleme (.611) ve duyuşsal stratejiler (.603) ise kabul edilebilir düzeyde güvenirlik göstermektedir. Literatürde .60 ve üzeri değerler kabul edilebilir, .70 ve üzeri değerler yeterli, .80 ve üzeri değerler ise yüksek olarak değerlendirilmektedir (Büyüköztürk, 2012; Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu bağlamda, ölçeğin genel olarak güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler

Boyutlar	Ort.	S.S.	Çarpıklık Katsayısı	Basıklık Katsayısı
Yineleme Stratejileri	3,89	0,58	-0,09	-0,46
Anlamlandırma Stratejileri	3,82	0,60	0,03	-0,53
Örgütlenme Stratejileri	3,50	0,72	0,00	-0,16
Anlamayı İzleme Stratejileri	3,85	0,61	-0,10	-0,59
Duyuşsal Stratejiler	3,84	0,60	-0,11	-0,60
Öğrenme Stratejileri	3,78	0,52	0,03	-0,46

Araştırmaya katılanların yineleme stratejileri ortalama puanı $3,89 \pm 0,58$, anlamlandırma stratejileri ortalama puanı $3,82 \pm 0,60$, örgütlenme stratejileri ortalama puanı $3,50 \pm 0,72$, anlamayı izleme stratejileri ortalama puanı $3,85 \pm 0,61$, duyuşsal stratejiler ortalama puanı $3,84 \pm 0,60$, genel öğrenme stratejileri ortalama puanı ise $3,78 \pm 0,52$ bulunmuştur (Tablo 3). Genel bir değerlendirme yapıldığında katılımcıların stratejilere katılım düzeyi olumludur.

Tablo 4. Öğrenme Stratejilerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

Boyutlar	Cinsiyet	n	Ort.	S.S.	t	p
Yineleme Stratejileri	Erkek	70	3,76	0,64	-2,06	0,04
	Kadın	372	3,91	0,56		
Anlamlandırma Stratejileri	Erkek	70	3,71	0,66	-1,66	0,10
	Kadın	372	3,84	0,58		
Örgütlenme Stratejileri	Erkek	70	3,39	0,77	-1,42	0,16
	Kadın	372	3,52	0,71		
Anlamayı İzleme Stratejileri	Erkek	70	3,77	0,64	-1,25	0,21
	Kadın	372	3,87	0,60		
Duyuşsal Stratejiler	Erkek	70	3,71	0,55	-1,98	0,049
	Kadın	372	3,87	0,60		

Tablo 4’e göre öğrenme stratejilerinden yineleme ve duyuşsal stratejiler alt boyutlarına katılım düzeyi katılımcıların cinsiyetine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir ($p < 0,05$). Farklılıklar incelendiğinde her iki stratejiye de katılım düzeyi kadınlarda daha yüksektir. Öğrenme stratejilerinin diğer alt boyutlarına katılım düzeyi ise katılımcıların cinsiyetine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir ($p > 0,05$).

Tablo 5. Öğrenme Stratejilerinin Yaşa Göre Karşılaştırılması

Boyutlar	Yaş	n	Ort.	S.S.	t	p
Yineleme Stratejileri	20 ve altı	292	3,91	0,58	1,26	0,21
	21 ve üstü	150	3,84	0,58		
Anlamlandırma Stratejileri	20 ve altı	292	3,79	0,59	-1,42	0,16
	21 ve üstü	150	3,88	0,61		
Örgütlenme Stratejileri	20 ve altı	292	3,47	0,70	-1,44	0,15
	21 ve üstü	150	3,57	0,75		
Anlamayı İzleme Stratejileri	20 ve altı	292	3,84	0,59	-0,84	0,40
	21 ve üstü	150	3,89	0,63		
Duyuşsal Stratejiler	20 ve altı	292	3,82	0,61	-0,92	0,36
	21 ve üstü	150	3,88	0,57		

Tablo 5'e göre öğrenme stratejilerinin alt boyutlarına katılım düzeyi katılımcıların yaşına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir ($p>0,05$). Ancak tablo incelendiğinde stratejilere katılım düzeyi 21 yaş ve üstü katılımcılarda daha yüksektir.

Tablo 6. Öğrenme Stratejilerinin Sınıf Karşılaştırılması

Boyutlar	Sınıf	n	Ort.	S.S.	t	p
Yineleme Stratejileri	1. Sınıf	268	3,91	0,59	1,10	0,27
	2. Sınıf	174	3,85	0,56		
Anlamlandırma Stratejileri	1. Sınıf	268	3,83	0,57	0,31	0,76
	2. Sınıf	174	3,81	0,64		
Örgütlenme Stratejileri	1. Sınıf	268	3,46	0,71	-1,52	0,13
	2. Sınıf	174	3,57	0,74		
Anlamayı İzleme Stratejileri	1. Sınıf	268	3,82	0,60	-1,48	0,14
	2. Sınıf	174	3,91	0,62		
Duyuşsal Stratejiler	1. Sınıf	268	3,86	0,61	0,79	0,43
	2. Sınıf	174	3,81	0,58		

Tablo 6'ya göre öğrenme stratejilerinin alt boyutlarına katılım düzeyi katılımcıların sınıfına göre fark yoktur ($p>0,05$). Ancak tablo incelendiğinde yineleme, anlamlandırma ve duyuşsal stratejilere katılım düzeyi 1. sınıftaki katılımcıların daha yüksektir. Örgütlenme ve anlamayı izleme stratejilere katılım düzeyi 2. sınıftaki katılımcıların daha yüksektir.

5. TARTIŞMA ve SONUÇ

Günümüzde öğrenme çok farklı metotlarla hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Öğrencilerin üniversiteye hazırlık esnasında ve üniversite öğrenim süreçlerinde bireysel farklılıkları öğrenmenin farklı şekillerde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Burada önemli olan sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşma metotlarını iyi kavrayan ve öğrenme süreçlerinde bunu yaşamına tatbik edebilen öğrencilerin bu önemi anlamalarıdır. Öğrenme hayat boyu devam etmekte olup öğrenciler okul sıralarında ve yaşamlarının farklı evrelerinde öğrenmeye devam etmektedirler. Bu öğrenme sürecinde bazı öğrenciler çok çalışıp başarılı olamazken bazıları da çok kısa sürede hızlı bir şekilde başarıyı yakalayabilmektedir. Bu bağlamda özellikle üniversite öğrencilerinin etkili öğrenme stratejilerini nasıl kullanacaklarını bilmeleri de önem arz etmektedir.

Çalışma neticesinde öğrencilerinin en fazla öğrenme stratejilerinden yineleme stratejisini kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yineleme stratejisi hatırlanması istenilen bilginin zihinsel tekrar sürecidir. Yineleme stratejisi çoğunlukla öğrenme sürecinde temel öğrenmeler de oldukça faydalı bir öğrenme stratejisidir. Yineleme öğrenme stratejisi, öğrenme çevresindeki öğrencilerin kendilerine sunulan içeriği etkin şekilde anlamaları ve tekrarlı sıralamaları anlamına gelmektedir (Hasra, 2007). Genel olarak değerlendirildiğinde ise sonuçlar tüm öğrenme stratejilerine öğrencilerin yüksek oranda katılım sağladıkları görülmektedir. Cinsiyete göre ise kız öğrencilerin yineleme ve duyuşsal strateji seviyeleri erkeklere göre daha yüksektir. Yaş guruplarına göre ise istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir. Öğrenim gören öğrencilerden birinci sınıfta okuyanların yineleme, anlamlandırma ve duyuşsal stratejileri daha fazladır. İkinci sınıf öğrencilerinin ise örgütlenme ve anlamayı izleme stratejileri daha yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir.

İlgili yazında yapılan farklı çalışmalarda Çırpan' vd., (2017) ne göre anestezi bölümü öğrencilerinin öğrenme stratejileri üzerine yaptıkları çalışmada öğrencilerin öğrenme stratejileri için en fazla anlamlandırma, tekrar duyuşsal stratejiyi kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Tekrar stratejilerinin puan ortalaması açısından birinci sınıf birinci öğretim ile ikinci sınıf ikinci öğretim arasında fark belirgindir. Güven'e (2004) göre anlamayı izleme ve anlamlandırma stratejileri noktasında öğrenciler öğrenme süreçlerinde daha fazla yineleme stratejilerini kullanmışlardır. Duyuşsal stratejiler ve örgütlenme stratejilerinin daha az kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Hamurcu'ya (2002) göre okul öncesi öğretmen adayları üzerine yapmış olduğu çalışmada yineleme stratejileri ve duyuşsal stratejilerin öğretmen adayları

tarafından daha çok benimsendiği tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada ise Aydemir ve Yaşar'a (2023) göre öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarında tavırların belirlenmesine yönelik araştırmalarında öğrencilerin demografik özelliklerine göre öğrenme yaklaşımlarında herhangi bir değişiklik olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca akademik başarısı düşük olan öğrencilerin derinlemesine öğrenme yaklaşımlarını tercih ettikleri belirlenmiştir.

Farklı çalışmalarda ise Gökoğlan'a (2020) göre muhasebe öğrencileri üzerine yaptığı bir araştırmada öğrencilerin puan ortalaması en yüksek olarak stratejik öğrenme, yüzeysel öğrenme ve derinlemesine öğrenme yaklaşım eğiliminde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Arslan'a (2022) göre, öğrencilerinin öğrenme stillerinin başarı yönelimleri üzerine yapmış oldukları çalışmada öğrencilerin öğrenme stilleri ile başarı yönelimleri arasında istatistiksel olarak pozitif ve orta düzeyde bir korelasyon ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Tümkaya (2011) göre öğrencilerinin öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme arasında öğrenciler açısından pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Kılıç ve Karadeniz (2004) göre ise öğrencilerin öğrenme stilleri ile gezinme stratejileri ve okul başarıları arasında istatistiksel olarak fark çıkmamıştır. Koç ve Arslan'a (2015) göre ise başarı amaç yönelimi ile okuma stratejileri biliş üstü farkındalıklarının incelenmesi başlıklı araştırmalarında pozitif ve orta düzeyde bir etki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kişi doğumundan yaşamının sonuna kadar farklı öğrenme stilleri ile öğrenim stratejisini geliştirir. Üniversite hayatında öğrencilerin öğrenme stratejileri dış çevre ve paydaşlar nezdinde de farklılık taşıyabilmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin değişen eğitim imkanlarının dijital ortamlara yansımaları önemlidir. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarında farkındalık oluşturacak stratejilerin belirlenmesi ve uygulama safhasındaki sonuçların değerlendirilerek ortaya çıkan kazanımların takip edilmesi de gereklidir. Öğrencilerin öğrenme stratejileri ile ilgili kuram, ilke ve öğrenme yaklaşımları ile ilgili olarak eğitimcilerinde hizmet içi eğitimlerle desteklenerek güncel gelişmelerinin takip etmesi de önemlidir. Öğrencilerin bu bağlamda öğrenme stratejilerini saptamaları ve kendilerine uygun öğrenme stratejilerini geliştirerek kullanmaları gerekmektedir. Tüm bu sonuçlar perspektifinde iyi bir öğrenme stratejisi açısından öğrencilerin nasıl öğreneceklerini öğrenmeleri büyük önem arz etmektedir. Dignath ve Veenman (2021), öğrenme stratejilerinin doğrudan öğretiminin ve öz-düzenleme becerilerinin dolaylı olarak harekete geçirilmesinin, öğrencilerin akademik başarılarını artırmada etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgu, çalışmamızda belirlenen yüksek düzeyde strateji kullanımının öğrencilerin öğrenmeye yönelik daha aktif bir tutum geliştirdiklerini destekler niteliktedir. Broadbent ve Poon (2015), özellikle yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin öz-düzenleme stratejilerini etkin kullanmalarının, çevrimiçi ve yüz yüze ortamlarda akademik başarıyla yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir. Bu sonuç, strateji kullanımının sadece bireysel değil, çevresel öğrenme koşullarında da önemli olduğunu vurgulamaktadır. Öz-düzenlemeye dayalı öğrenme stratejileri, özellikle bireyin kendi öğrenme sürecini planlama, izleme ve değerlendirme becerilerini içerir. Cho ve Shen (2013) tarafından yapılan meta-analiz çalışması, öz-düzenleyici stratejilerin kullanımı ile akademik başarı arasında anlamlı ve güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgu, öğrencilerin öğrenme stratejilerine yönelik bilinçli farkındalık geliştirmelerinin yalnızca mevcut performanslarını değil, uzun vadeli öğrenme kazanımlarını da artırabileceğini göstermektedir.

Katkı Oranı Beyanı: Çalışmada katkı, iki yazar için eşittir.

Çatışma Beyanı: Yazarlar arasında çatışma beyanı bulunmamaktadır.

KAYNAKÇA

- Açıkgöz Ün, K. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. Tan Yılmaz Matbaası.
- Arslan, A. (2022). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Başarı Yönelimleri Üzerindeki Etkisi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (62), 476-502.
- Aydemir, İ., & Yaşar, M. E. (2023). Ön Lisans Programı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi: Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. *Trakya Eğitim Dergisi*, 13(2), 1270-1281.
- Broadbent, J., & Poon, W. L. (2015). Self-regulated learning strategies & academic achievement in online higher education learning environments: A systematic review. *The internet and higher education*, 27, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.04.007>
- Cho, M. H., & Shen, D. (2013). Self-regulation in online learning. *Distance education*, 34(3), 290-301. <https://doi.org/10.1080/01587919.2013.835770>

- Çırpan, F. K., Güreer, A., Gayef, A., & Kaplan, E. (2017). Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu anestezi bölümü öğrencilerinin öğrenme stratejileri. *Marmara Sağlık Hizmetleri Dergisi*, 1(1), 25-29.
- Deryakulu, D. (2004). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki. *Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi*, 38(38), 230-249.
- Dignath, C., & Veenman, M. V. (2021). The role of direct strategy instruction and indirect activation of self-regulated learning—Evidence from classroom observation studies. *Educational Psychology Review*, 33(2), 489-533. <https://doi.org/10.1007/s10648-020-09534-0>
- Dinçer, Ö. (2013). *Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası*. Alfa Yayınları.
- Ellez, A. M. (2004). *Etkin öğrenme, strateji kullanımı, matematik başarısı, güdü ve cinsiyet ilişkileri* (Doctoral dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi (Turkey)).
- Erden, M. ve Akman, Y. (1998). *Eğitim Psikolojisi “Gelişim-Öğrenme-Öğretme*. Arkadaş Yayınları.
- Gökoğlan, K. (2020). Muhasebe dersi alan öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma: Dicle üniversitesi örneği. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(20), 161-182.
- Güven, M. (2004). *Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
- Hamurcu, H. (2002). Okul öncesi öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23, 127-134.
- Hasra, K. (2007). *Beyin temelli öğrenme yaklaşımıyla öğrenme stratejilerinin öğretiminin öğrencilerin okuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisi*. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı, Muğla.
- Karasar, N. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar ilkeler teknikler*. Nobel Yayınları.
- Kılıç, E., & Karadeniz, Ş. (2004). Cinsiyet ve öğrenme stiline göre öğrenme stratejisi ve başarıya etkisi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24(3), 129-146.
- Koç, C., & Arslan, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin başarı yönelimlerinin ve okuma stratejileri biliş üstü farkındalıklarının incelenmesi. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 5(5), 485-508.
- Loranger, A. L. (1994) The study strategies of successful and unsuccessful high school students. *Journal of Reading Behavior*, 26(4), 347-360.
- Namlu A. G (2004). Biliş Ötesi Öğrenme Stratejileri Ölçme Aracının Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi*. 4 (2): 123-136.
- OECD. (2022). *Education at a Glance 2022: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3197152b-en>
- Özer, B. (1998). *Öğrenmeyi öğretme*. Hakan, A. (Editör). *Eğitim bilimlerinde yenilikler (149–160)*. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
- Özer B. (2001). *Öğrenmeyi Öğretme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme*. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Özden, Y. (2010). *Öğrenme ve öğretme*. Pegem Akademi.
- Radloff, A., (1990). *For Successful Open Learning, Train for Self-Regulation*. In Atkinson, R. & McBeath, C., (Ed.). *Open Learning and New Technology: Conference Proceedings*, 277-282
- Senemoğlu, N. (1997). *Gelişim Öğrenme ve Öğretim*. Spot Matbaası.
- Senemoğlu, N. (2009). *Eğitimin psikolojik temelleri*. İçinde V. Sönmez (Ed.), *Eğitim bilimine giriş: Anı*.
- Subaşı, G. (2000). Etkili Öğrenme: Öğrenme Stratejileri. *Milli Eğitim Dergisi*, 146
- Şahin, M. (2009). *Öğrenme Teorileri Eğitimsel Bir Bakışla*. Nobel Yayınevi.
- Tümkaya, S. (2011). Fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stillerinin incelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(3), 215-234.
- UNESCO. (2023). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Veznedaroğlu, R.L., ve Özgür, A.O. (2005). Öğrenme stilleri: tanımlamalar, modeller ve işlevleri. *İlköğretim Online*, 4(2): 1-16.